

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY Hujjatlarni matnini lingvistik ekspertiza qilishning turlari.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустановна Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGIY TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalomova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

4. Hamdamova I. O‘zbek tilidagi sifatlarning ma’no turlari va ularning o‘zbek tili izohli lug‘atida berilishi: filol.fan nomz. diss.... avtoref. – Toshkent, 1964. – B. 24.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2-kitob. – Toshkent. O‘zbekiston nashriyoti, 2020. (672) – B.347.
6. Qodiriy A. O‘tgan kunlar (roman) (220) –B.131 www.ziyouz.com kutubxonasi.
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 3-kitob. – Toshkent. O‘zbekiston nashriyoti, 2020. (688) – B.49.
8. Qodiriy A. Mehrobdan chayon (roman) (149) – B.54//www.ziyouz.com kutubxonasi.
9. Iskandarov Sh.A. Developing of Uzbek Arabs’ in self-consciousness\\9th International scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches” 31 th march 2014. Stuttgart, Germany. S. 18-19.
10. Iskandarov Sh.A. The Language Characteristics And Ethnolinguistic Changes Of The Arabs Of Uzbekistan\\ ASEAN Journal on Science & Technology for Development Vol 39, No 4, 2022, 578-587 [10.5281/zenodo.7321767](https://doi.org/10.5281/zenodo.7321767)
11. Маматов, Д.Н. (2015). Помощник–новая форма учителя в процессе повышения эффективности образовательной системы. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития, 2(13), 200-203.
12. Mamatov D.N. Information Educational Environment as a Factor of Intensification Students’ Independent Work //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5.
13. Khoshimova, D.M. (2018). THE PLACE OF AUTHOR’S PERSONAL AND INTERPERSONAL COMPARISON MEANS IN TRANSLATION OF" BABURNAME. In Colloquium-journal (No. 13-4, pp. 19-21). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости.
14. Khoshimova, D. (2019). THE PLACE OF AUTHOR'S PERSONAL AND INTERPERSONAL COMPARISON MEANS IN TRANSLATION OF" BABURNAME". Sciences of Europe, (45-5), 46-48.
15. Khoshimova, D.M. (2015). The artistic and comparative interpretation in "Baburname" translations. In The Seventh European Conference on Languages, Literature and Linguistics (pp. 133-136).
16. O.Yusupov, I.Mirzaeva, A.Mukhamedaminov, D.Shigabudinova, S.Nazarov, U.Muradov, T.Toshpulatov, Sh.Fayziev, Sh.Fayziev. Phraseological Units with Colour Designation Component as a Means of Reflecting the Self-Consciousness of the English People. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, 2021. P. 719-731
17. Yusupov O.N. Subtleties of Literary Translation. İlkögretim Online (IOO) - Elementary Education Online 4 (4), 1987-1991.

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Botirova Maxliyo,
Termiz davlat universiteti o'qituvchisi
mbotirova@tersu.uz

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249768>

ANNOTATSIYA

Maqolada o'zbek tilshunosligida reklama tadqiqiga doir ishlar tahlil qilindi. Reklamada har bir so'z mahsulotni sotish uchun xizmat qiladi, shunday ekan, ular ustida badiiy, iqtisodiy tomondan yuksak talablar asosida ish olib borish zarur bo'ladi. Til birliklarini tanlash nutq jarayonida ularning o'ziga xos uslubiy chegaralanishini ham taqozo qiladi. Til birliklarini ijtimoiy muhitga moslagan holda tanlab ishlatish zarurati va ularni reklama matnlarida qo'llay bilish har bir reklama matni yaratuvchisi uchun ham muhimdir.

Kalit so'zlar: lingvistika, reklama, peshlavha, matn, diskurs, axborot, sotsiolingvistika, pragmalingvistika, kognitiv tilshunoslik, qiyosiy-tavsifiy tilshunoslik.

Ботирова Махлиё

Преподаватель Термезского государственного университета

АНАЛИЗ РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ В УЗБЕКСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы исследования рекламы в узбекской лингвистике. В рекламе каждое слово служит для продажи продукта, поэтому работать над ними необходимо исходя из высоких художественных и экономических требований. Выбор языковых единиц требует и их специфической стилистической ограниченности в речевом процессе. Необходимость использовать языковые единицы в соответствии с социальной средой и уметь использовать их в рекламных текстах также важна для каждого создателя рекламных текстов.

Ключевые слова: лингвистика, реклама, введение, текст, дискурс, информация, социолингвистика, прагмалингвистика, когнитивная лингвистика, сравнительно-описательная лингвистика.

Botyrova Makhliyo,

Teacher of Termiz State University

ANALYSIS OF WORKS ON THE RESEARCH OF ADVERTISING TEXTS IN UZBEK LINGUISTICS

ABSTRACT

The article analyzed the research of advertising in Uzbek linguistics. In advertising, every word serves to sell the product, so it is necessary to work on them based on high artistic and economic requirements. The choice of language units also requires their specific stylistic limitation in the speech process. The need to use linguistic units in accordance with the social environment and to be able to use them in advertising texts is also important for every creator of advertising texts.

Key words: linguistics, advertising, introduction, text, discourse, information, sociolinguistics, pragmalinguistics, cognitive linguistics, comparative-descriptive linguistics.

KIRISH

Reklama hodisasining janrga xosligi reklamani uzatish usuli va reklama matnini tuzish maqsadini tashkil etadi. Reklama kommunikatsiyasi vaziyatiga singib ketgan matn reklama atamasining eng umumiy ma'nosini – reklama diskursini ajratib ko'rsatish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Reklama nihoyatda ko'p qirrali va ko'p qirrali hodisadir. Reklama turli xil professionallar o'rtasida chegara pozitsiyasini egallaydi sohalarni qamrab oladi va turli kasb vakillari e'tiborini tortadi.

ASOSIY QISM

Mamlakatimizda Yurtboshimizning say-harakati bilan ommaviy axborot vositalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi bir qator muhim qarorlar qabul qilingan. Shulardan biri «Tashqi reklama bozorini tartibga solish to'g'risida»gi qarordir. Ushbu qarorda reklamalarning nomlanish usullari, matnlari tarkibi hamda ularni joylashtirishning tartib-qoidalari xususida so'z yuritilgan. Masalan, «Binoning old tomoniga joylashtirilgan peshlavha va (yoki) kronshteynlarda korxonaning faoliyat sohasini ochib beruvchi matn va uning o'z nomlanishi aks ettirilgan bo'lishi kerak». Shuningdek, 2021-yil 16-martda Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilgan «Savdo, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish obyektlariga nom berishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorning 2-bandida «Tashqi yozuv, peshlavha, reklama va e'lonlar matnini tayyorlash, shuningdek, ularning davlat tili qoida va meyorlariga muvofiqligi, nomlarning bir xil yoki o'xshashlik darajasi yuzasidan lingvistik ekspertiza o'tkazish» belgilangan. Yuqoridagi qarorlar mazmunidan reklama matnlarida so'z tanlashning ahamiyatli ekanligi, tanlangan nom faoliyat turi, belgilangan korxon nomi bilan uyg'unlashgan holatda yoritilishi lozimligi anglashiladi.

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda reklama faoliyatini tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining «Reklama to'g'risida»gi Qonuni 1998-yilda qabul qilinganligi hamda unga hozirga qadar 14 marotaba o'zgartish va qo'shimchalar kiritilganligi ham bu masalaning dolzarbligidan dalolat beradi. 2020-yil 9-martda Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan ko'cha va aholi punktlarini nomlash, peshlavhalar, reklama va e'lonlarning davlat tilida berilishi singari masalalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda jamoat joylari, ko'chalar, binolar peshtoqida, turli lavha va reklamalarning ko'pincha boshqa tillarda yoki mantiqsiz, tushunarsiz mazmunda va shaklda aks ettirilishi dolzarb muammo sifatida qayd etildi. Shiddat bilan rivojlanayotgan globallashtirish jarayonida reklama vositasida, ayniqsa, yosh avlod ongiga mentalitetimizga yot ma'naviy ta'sirlarning ham kirib kelish xavfi bu masalaga, xususan, reklama tili va ma'naviy-psixologik jihatiga jiddiy yondashishni talab etadi. OAVda reklama janrining o'rni alohida ahamiyatga ega. Uning turlari ham kundan kunga ko'payib bormoqda. Ularning deyarli barchasi bozor iqtisodiyoti talablari va ehtiyojlaridan kelib chiqib, qonunga muvofiq namoyish qilinadi.

Ayniqsa, keyingi yillarda ijtimoiy reklamaga e'tibor kuchaydi. Mutaxassislar tomonidan turli targ'ibot-tashviqot ishlarida ijtimoiy reklamadan foydalanish tavsiya etilmoqda. F.Mo'minov «O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi saylov komissiyasini tashviqot-reklama bilan ta'minlash masalalari» nomli maqolasida tashviqot va reklamaning vazifalaridan kelib chiqib, saylov kompaniyasining saylovchilar bilan aloqa qilish mezonlari (kommunikativ parametrlar) sifatida yorqinroq harflar bilan yozish, tasviriy lavhalar, ko'rkamlik, qisqalik, soddalik kabilarni qayd etadi.

Reklamaning ilk qo'llanish tarixi insoniyat taraqqiyotining dastlabki bosqichi bilan bog'liq. F.Bazarova ilk yozuvli reklama matnlari xususida shunday fikr bildirgan: «Tarixiy manbalar shundan darak beradiki, dastlab misrliklar tijorat maqsadlari uchun papirusga bitilgan savdo narxlari yozilgan

mayda xabarlar va devoriy xabar matnlarini qoʻllaganlar». Bizningcha, yozuv paydo boʻlmasdan oldin ham reklamaning ibtidoiy koʻrinishlari mavjud boʻlgan. N.Turniyozov taʼkidlaganidek, qadimda mandan qabilasining aʼzosi daraxt poʻstlogʻiga uzun chiziq tortib, uning bir tomoniga ov quroli va oʻttizta qunduzning rasmini, ikkinchi tomoniga esa savsar, suvsar hamda qoʻtos moʻynalarining suratlarini chizgan. Bu orqali u bir ov quroli va oʻttizta qunduz moʻynasiga savsar, suvsar hamda qoʻtos moʻynalarini almashtirish istagini bildirgan. Bu ham reklamaning qadimiy koʻrinishidir.

XXI asr tom maʼnoda axborot asri boʻlishi bilan birga reklama asri ham boʻlib qoldi. Reklama bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy hayotning barcha sohalariga kirib borib, iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishning oʻziga xos shartiga aylandi. Aytish joizki, mahsulot ishlab chiqarishning kengayishi, xizmat koʻrsatish turlarining koʻpayishi bilan bozorlardagi raqobat ham keskin oʻsib bordi. Bu esa, oʻz navbatida, bozor iqtisodiyoti ishtirokchilarining reklamaga boʻlgan talabini kuchayishiga olib keldi. Bunday sharoitda oʻz milliyligini saqlagan va jahon andozalarini oʻzida mujassamlashtirgan oʻzbek tilidagi reklamalar, ularga qoʻyilgan talablardan kelib chiqib yozilishi va xaridorlarga yetkazilishi iqtisodiyotimizni ham, maʼnaviyatimizni ham, jamiyatimizni ham yuksalishiga sabab boʻlishi shubhasizdir.

Tilshunos N.Chiniqulov «Peshlavhalarining lisoniy xususiyatlari» nomli monografiyasida ommaviy kommunikatsiya matnlarining lisoniy xususiyatlari toʻla ochib berilmaganligini, faqat A.Aminov, A.Madvaliyev, N.Mahkamov, N.Mahmudovlarning tadqiqotlarida yoʻl-yoʻlakay ayrim fikrlar bildirilgani, shuningdek, Q.Sodiqov, A.Babaxanova O.Jumayevlarning baʼzi ishlarida qaydlar mavjudligi, mazkur ishlarda koʻcha matnlariga xos baʼzi xarakterli xususiyatlar yoritilganligini taʼkidlagan. N.J.Chiniqulov reklamalar peshlavhalarga oʻxshab ketsa-da, ular oʻrtasida maʼlum farq borligi, davriy oʻzgarish maʼlum mavsum, bayramlarga, maʼlum bir turdagi mahsulotga bogʻliqligini misollar asosida koʻrsatib bergan. Haqiqatdan ham, reklamalar mavsum oʻzgarishi va insonlar ehtiyojiga qarab oʻzgarib turadi. Masalan, qish mavsumida shamollash koʻpayib, uni davolovchi dori mahsulotlari yoki biror mahsulot reklamasining koʻpayishi maʼlum, ammo peshlavhalarga mavsumning ahamiyati yoʻq.

B.X.Abdullayev «Oʻzbek reklama lingvistikasi: nazariya va amaliyot» nomli tadqiqotida ijtimoiy reklamalarga alohida toʻxtalib oʻtgan. Reklama matni sodda, kundalik hayotimizda koʻp ishlatiladigan leksemalardan tashkil topishi, qisqa va aniq jummalarda ifodalanishi kerak. Ammo baʼzi reklamalarda bu qoidaga amal qilinmaydi. Olim buni shunday izohlaydi: «Nestle» - gippoallergen ozuqa va mustahkam immunitet». Ushbu reklama matnida ishlatilgan «gippoallergen» atamasi ommaga koʻp ham tanish emas. Bu soʻz tibbiyot xodimlarigagina tushunarli, xolos. «Viko» sharbati - mening yozgi tanlovim, Moxito!» Ushbu jumlada ham maʼno bor, ammo «Moxito» soʻzi tushunarsiz. Reklama mahsuloti qay darajada rivojlantirilgan boʻlmasin, uning matni yetakchi vosita boʻlib qolaveradi. Shuning uchun matnni gʻalizlashtiradigan qoliplilik, mavhumlik kabilardan qochish, til birliklaridan maqsadli foydalanishda milliy mentalitet va ijtimoiy hayotga koʻproq eʼtibor berish samaraliroq boʻladi, deb fikr bildiradi.

Reklamani tushunarli boʻlishi ommaviy auditoriyaning shakllanishi uchun zamin ekanligi shubhasizdir. T.Eshbekovning «Jamoatchilik bilan aloqalar va reklama» oʻquv qoʻllanmasida ham reklama matnining tili va uslubi haqida ayrim maʼlumotlar keltirilgan: «Barcha reklama matnlari koʻplab elementlardan yoki komponentlardan iborat. Bu elementlarni yagona biror narsa hosil boʻlimguncha aralashtirish, boʻrttirish, kamaytirish, joylarini almashtirish, oʻzgartirish yoki olib tashlash mumkin. Bosma eʼlonning eng muhim elementlari: sarlavha, vizual vosita, ruknlar, asosiy matn, sarlavhachalar, vstavkalar (kiritmalar), ramkalar, shiorlar, logotiplar, faktlar, qaydlar ekanligini taʼkidlaydi. Bugungi kun bozor iqtisodiyotining asosiy boʻgʻini hisoblangan reklamalarning sarlavhalarini quyidagi tartibda tasniflaydi: 1) qiziqtiruvchi – oʻquvchida qiziqish uygʻotuvchi, u koʻproq narsani bilishni istaydi va matnni oʻqishga tushadi; 2) informatsion turi – bu yerda yangi informatsiya maʼlum qiladi va «buni qanday qilib yasash» (bilish, xarid qilish va hokazo) aytiladi; 3) soʻroqli – koʻp qoʻllaniladi, biroq bu usulni suisteʼmol qilish xavfi bor. Basharti oʻquvchi savolga osongina yoki salbiy javob topsa, bu holda uning reklama matnini oʻqish ehtimoli kamayadi; 4) tovarning foydali xususiyatlari haqida - bu tovarning foydali xususiyatlari haqidagi toʻgʻridan toʻgʻri

murojaatdir; 5) buyruq ohangi – nimadir bajarishga undash”. Ushbu tasnifda o‘zbek jamiyatidagi reklamaning muhimlik darajasi va qamrovi belgilab berilgan.

A.Abdusaidovning «O‘zbek tilining ijtimoiy mohiyati» monografiyasida, «Reklama tili aniq va tiniq bo‘lsin» hamda «Reklama va savodxonlik» kabi maqolalarida reklama matnlarining ijtimoiy xususiyatlari qisman yoritilgan. Olimning fikricha, reklama tiliga qo‘yiladigan talablarga ularning sof tilda bayon etilishi, to‘liq shu tilda ifodalanishi kiradi.

S.Muhamedjanova «O‘zbekistonda reklama tarixi» maqolasida reklama haqida quyidagi qiziqarli ma’lumotlarni keltiradi: «1920 yillardan Turkistonda tijorat va ijtimoiy reklamalar nisbati tubdan o‘zgardi. Endilikda ijtimoiy reklamalar ko‘proq qo‘llanila boshladi. Rejali, markazlashtirilgan iqtisodiyot sharoitida iqtisodiyotni mafkuralashtirilishi, O‘zbekistonda ijtimoiy reklama rivojlanishining asosiy omili bo‘lib qoldi. Bu hol Respublikaning mustaqillikka erishguniga qadar davom etdi. Badiiy-estetik xilma-xilligi va bezakdorligi bilan farqlanmaydigan reklama, panno, shit, transparantlari mafkuraviy mazmundagi matnli chaqiriq va shiorlardan iborat bo‘ldi. Plakatlar standart kompozitsion va rang yechimida ishlandi, ularda, asosan, ishchi-dehqon singari mehnat ahli obrazi tasvirlandi. Reklama plakatlari esa kommunistik mafkura ramzi bo‘lgan qizil rangda edi. Shahar muhitida tashqi bezak sifatidagi mahsulotlar va xizmatlar reklamasi bu davrlarda taraqqiy etmadi, negaki mahsulotlar yetishmasligi va raqobatning mavjud emasligi ijtimoiy hayot aksi sifatidagi reklamani rivojlantirish zaruratini yo‘qqa chiqardi». Ko‘rmoqdamizki, sobiq ittifoq davridagi biryoqlama raqobatsiz iqtisodiyot odamlarning reklamaga nisbatan munosabatini muayyan qolipga solib qo‘ygan.

O.Jumayevning reklamaga oid izlanishlari o‘ziga xosdir. Uning «Vizual reklama matnlarida neologizm va qisqartmalarning qo‘llanilishi», «Reklamaning lisoniy xususiyatlari» nomli maqolalarida reklama tiliga oid bir qancha tavsiyalar berilgan. Reklama qilinayotgan mahsulot matnlari shuni ko‘rsatadiki, ularda bir qator inglizcha, ruscha va o‘zbekcha terminlar qo‘llaniladi. Buni reklamalarda matn talabi bilan qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan mahsulot nomi yoki xizmat ko‘rsatish sohasini anglatuvchi nomlar doirasida kuzatish mumkin, deb ta’kidlaydi.

B.Botirov va K.Xotamovlar «Yana reklama» nomli maqolasida «Davlatimizning reklama qonunchiligi reklama beruvchiga o‘z mahsulotini boshqa tillarda ham reklama qilish huquqini beradi. Bu bilan milliy qonunchiligimizda reklama tiliga nisbatan qo‘yilgan to‘siq olib tashlanganligi ijobiy holat, biroq reklamaning «boshqa tillari»ga aynan qaysi tillar kirishi qonunda aniq sanab o‘tish lozim deb hisoblaymiz. Odatda, bunday talabning mavjud emasligi reklamaning sifatli tuzilishiga oid «aniqlik»ning buzilishiga olib kelishi, ya’ni reklamaning iste’molchilar uchun bemalol foydalana olishga yaroqsiz holatga kelishiga sharoit yaratishi mumkin» kabi xulosalar keltirilgan. Biz ham reklamaning o‘zbek tilida yoki muayyan joydagi ko‘pchilik aholi so‘zlashadigan tilda yozilishiga oid fikrni quvvatlaymiz.

Z.Tohirov OAV «Reklamalarining tili va uslubiyati nazariyasi va amaliyoti» nomli qo‘llanmasida reklama matniga qo‘yiladigan asosiy talablarni 5 guruhga bo‘ladi:

1. Bosh g‘oyani ta’kidlash zarur;
2. Tovar o‘rnini aniq ko‘rsatish lozim;
3. Iste’molchilarga uning foydali ekanligi ta’kidlash kerak;
4. Savdo markasining nomi ta’kidlanadi va mustahkamlanadi;
5. Matn aniq va lo‘nda yoziladi.

Olimning fikrlari o‘rinli. Darhaqiqat, yuqorida ko‘rsatilgan besh jihat mujassamlashgandagina ma’lum bir tugal ma’no ifodalovchi reklama matnini yaratish mumkin bo‘ladi.

B.Inatullayev turli mavzulardagi matnlardagi reklama umumiy axborot vositasi sifatida ma’lum ahamiyatga ega bo‘lib, nafaqat jamiyat iqtisodiy hayotining, balki uning ma’naviyligini, siyosiy dunyoqarashiga oid tomonlarini ham aks ettirishini ta’kidlab o‘tadi. Shuningdek, dastlabki reklamalarning Misr papirusiga bitilgan yozma matni Londondagi muzeyda saqlanishini, qul savdosi to‘g‘risida bo‘lganligini va uning matnida «U yaxshi ko‘radi, eshitadi, sog‘lom, buyurgan ishlaringizni itoat bilan bajaradi...» degan so‘zlar yozilganligini axborot sifatida keltirib o‘tadi.

Mustaqillikdan so'ng reklamalarning ayrim xususiyatlari haqida bir qator ilmiy tadqiqot ishlari yuzaga keldi. A.A.Azlarova, L.I.Karimova, K.V.Mosinlarning tadqiqotlari shular jumlasidandir. A.A.Azlarova reklamalarning samaradorligi masalasini marketing nuqtai nazaridan o'rgangan bo'lsa, L.I.Karimova reklamalarning ijtimoiy va etnopsixologik jihatlarini tadqiq qildi. K.V.Mosin esa shaxsning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida reklamaning ta'sirini ilmiy asoslab berdi.

Keyingi yillarda tilshunosligimizda reklama tadqiqiga doir ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bularga D.Mamirova, Sh.Omonov, A.Xolboyeva, A.Mo'minova, D.Sobirova, S.Xudoyberdiyeva, A.Axtyamov, J.Baxadirov va h.k. larni misol tariqasida sanab o'tish mumkin. D.Mamirova ilk bor o'zbek tilshunosligida reklama matnlarini sotsiolingvistik jihatdan tahlil etgan bo'lsa, D.Sobirova tibbiy reklamalarning sotsiopragmatik xususiyatlarini ilmiy asoslab berdi. Tilshunos S.Xudoyberdiyeva o'zbek marketing terminologiyasiga doir ilmiy tadqiqot olib bordi. Tadqiqotchilar A.Xolboyeva, A.Mo'minova, A.Axtyamov va J.Baxadirovlar qiyosiy aspektda reklamaning lingvomadaniy, pragmalingvistik hamda kognitiv jihatlarini o'rgandilar.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, reklama matnlarining til xususiyatlarini tadqiq etish natijasida biz reklama ma'lum bir murakkab va ko'p qirrali hodisa ekanligini aniqladik. Rivojlanish jarayonida u individual bo'lgan va hatto ma'lum bir naqsh va stereotiplarga to'g'ri kelmaydigan, faqat ma'lum qonuniyatlarga tayanadigan o'ziga xos ijodiy usullarini ishlab chiqdi. Reklamaning maqsadi iste'molchi uchun mahsulotni boshqa tengdoshlar orasida ta'kidlaydigan taniqli tasvirni yaratishdir. Ko'pgina hollarda, bu faqat og'zaki tarzda mavjud bo'lib tuyuladi. Shuning uchun ham reklama tili badiiy ifoda vositalari va boshqa ijodiy yechimlarga boy.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamirova D.Sh. O'zbek reklama matnlarining sotsiolingvistik xususiyatlari Filologiya fanlari bo'yicha falasafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Samarqand 2022. B – 163.
2. Chiniqulov N.J. Peshlavhalarning lisoniy xususiyatlari. Monografiya. –Toshkent: “Navoiy universiteti” nashriyat matbaa uyi, 2019. –B. 120
3. Omonov Sh.I. O'zbekistonda reklama qabul qiluvchilar shaxsining etnopsixologik xususiyatlari. Filologiya fanlari bo'yicha falasafa doktori (PhD) avtoreferati Toshkent 2022. B – 45.
4. Xolboyeva A.Sh. Turizmga oid reklamalarda ritorik aspektning chog'ishtirma tadqiqi. Filologiya fanlari bo'yicha falasafa doktori (PhD) avtoreferati Toshkent 2022. B – 61.
5. Muminova A.A. Reklama matnida undash kategoriyasining verballashuvi. Filologiya fanlari bo'yicha falasafa doktori (PhD) avtoreferati Toshkent 2022. B – 77.
6. Axtyamov A.E. Reklama matnlarining o'zbek, rus va nemis tillari misolidagi pragmalingvistik tahlili. Filologiya fanlari bo'yicha falasafa doktori (PhD) avtoreferati Toshkent 2022. B – 60.
7. Baxodirovna B. M. Advertising Discourse as a Research Object of Linguistics //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 4. – C. 233-237.
8. Botirova M. B. Q. JAHON TILSHUNOSLIGI VA TURKOLOGIYADA REKLAMA TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – T. 3. – №. 6. – C. 51-57.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.